

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20625530>

INGLIZ TILIDA AKADEMIK YOZUV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AUTENTIK MATERIALLAR ASOSIDA MASHQ VA VAZIFALAR TIZIMINING AHAMIYATI

Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna

Termiz Davlat Universiteti tayanch doktoranti

abdurashidovaxafiza19@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'quvchilarning ingliz tilida akademik yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda autentik materiallar asosida ishlab chiqilgan mashq va vazifalar tizimining pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Akademik yozuv kompetensiyasining tarkibiy qismlari, autentik materiallarning didaktik xususiyatlari hamda ularni yozuv jarayoniga integratsiyalash usullari yoritilgan. Tadqiqot natijalari autentik materiallarga asoslangan mashq va vazifalar tizimi o'quvchilarning yozma nutq sifati, tanqidiy fikrlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: akademik yozuv, autentik materiallar, yozuv kompetensiyasi, mashq va vazifalar tizimi, ingliz tili, metodika, kommunikativ yondashuv.

Bugungi globallashuv jarayonida xorijiy tillarni puxta egallash va ulardan akademik hamda kasbiy faoliyatda samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, ingliz tilida akademik yozuv kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Akademik yozuv o'quvchining ilmiy va ta'limiy maqsadlarda fikrini mantiqiy, izchil va asosli tarzda yozma shaklda ifodalash qobiliyatini namoyon etadi.

O'quv mashg'ulotlarda o'quvchilar akademik matn yaratishda turli qiyinchiliklarga duch keladilar. Jumladan, fikrlarni mantiqiy tashkil etish, argumentlarni asoslash, akademik uslubga rioya qilish hamda tegishli leksik va grammatik vositalardan foydalanish bilan bog'liq muammolar kuzatiladi. Ushbu muammolarni bartaraf etishda autentik materiallar asosida ishlab chiqilgan mashq va vazifalar tizimidan foydalanish samarali vosita sifatida qaralmoqda.

Ma'lumki, akademik yozuv kompetensiyasini rivojlantirish uzoq va murakkab jarayon bo'lib, uni rivojlantirish komponentlari bilan uzviy bog'liqdir ya'ni akademik yozuv kompetensiyani rivojlantirish uchun komponentlarni yakka holda emas balki, sinxron tartibda amalga oshirish zarur. Akademik yozuv kompetensiyasi quyidagi komponentlardan iborat.

1- rasm Akademik yozuv kompetensiyasining asosiy komponentlari.

- Lingvistik komponent grammatik va leksik bilimlarni qamrab olsa, diskursiv komponent matnning mantiqiy tuzilishi va yaxlitligini ta'minlaydi. Strategik komponent yozuv jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish va baholash bilan bog'liq.

- Diskursiv komponent- bunda matnni mantiqiy va izchil yaratish qobiliyati muhim hisoblanadi.

- Pragmatik komponent- yozma nutqni aniq bir maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi lozim.

- Strategik komponent -yozish jarayonida muammoli vaziyatlarga mos til vositalarni tanlash muhim ahamiyatga ega.

- Refleksiv komponent esa o'quvchining o'z faoliyatini tahlil qilishi va takomillashtirishi uchun xizmat qiladi.

Demak, yuqorida keltirilgan komponentlarning uyg'un birgalikda qo'llash akademik yozuv kompetensiyasining rivojlanishini ta'minlaydi. Shuning uchun akademik yozuvni rivojlantirish faqat grammatik bilimlarni o'rgatish bilan cheklanib qolmay, balki o'quvchilarning fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini ham rivojlantirishni talab etadi.

Autentik materiallar real kommunikativ ehtiyojlar uchun yaratilgan matnlar bo'lib, ularga gazeta va jurnal maqolalari, ilmiy-ommabop matnlar, internet resurslari, bloglar, hisobotlar hamda boshqa manbalar kiradi [2,80-b]. Autentik materiallarning akademik yozuvni rivojlantirishdagi afzalliklari quyidagilardan iborat:

Birinchidan, ular o'quvchilarga real til namunalari bilan ishlash imkoniyatini yaratadi. Natijada o'quvchilar akademik uslubning o'ziga xos xususiyatlarini tabiiy kontekstda o'rganadilar.

Ikkinchidan, autentik materiallar akademik lug'at boyligini kengaytiradi. O'quvchilar ilmiy matnlarda tez-tez uchraydigan akademik birliklarni amaliy faoliyat davomida o'zlashtiradilar.

Uchinchidan, bunday materiallar tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. O'quvchilar matn mazmunini tahlil qilish, muallif nuqtai nazarini aniqlash va o'z munosabatlarini bildirishga o'rganadilar.

Akademik yozuv kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan mashq va vazifalar tizimi yozuv jarayonining bosqichlariga mos ravishda tashkil etilishi maqsadga muvofiq. Ushbu mashqlar tizimi ingliz tilida akademik yozuv kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida nafaqat yozma ifoda ko'nikmalarini, balki o'qish hamda tinglab tushunish bo'yicha receptive (qabul qiluvchi) til ko'nikmalarini ham birgalikda, ya'ni integrallashgan holda rivojlantirishni maqsad qiladi.

- Tayyorlov bosqichi (Pre-writing)- Mazkur bosqichda autentik matnlar asosida mavzuga oid bilimlarni faollashtirish amalga oshiriladi. O'quvchilar maqolalarni

o'qish, kalit tushunchalarni aniqlash, g'oyalarni guruhlash va matn tuzilishini tahlil qilish kabi topshiriqlarni bajaradilar.

- Qoralama yozish bosqichi (Drafting)- Bu bosqichda o'quvchilar autentik materiallardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda o'z matnlarini yaratadilar. Tezis yozish, argumentlarni shakllantirish va paragraf tuzish bo'yicha mashqlar qo'llaniladi.

- Qayta ko'rib chiqish bosqichi (Revising)- Mazkur bosqichda matn mazmuni, mantiqiy izchilligi va argumentatsiya sifati tahlil qilinadi. Peer review, ya'ni o'zaro baholash usuli samarali natija beradi.

- Tahrirlash bosqichi (Editing) - Yakuniy bosqichda grammatik, leksik va stilistik xatolar tuzatiladi. O'quvchilar akademik uslub talablariga mos keluvchi yakuniy matnni tayyorlaydilar.

Autentik materiallar asosida ishlab chiqilgan mashq va vazifalar tizimi o'quvchilarning akademik yozuv kompetensiyasini kompleks rivojlantirish imkonini beradi. Bunday tizim

- yozuv faoliyatining bosqichma-bosqich tashkil etilishini ta'minlaydi;
- o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- akademik leksikani faol qo'llashga yordam beradi;
- tanqidiy va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi;
- yozma nutqning mantiqiyliги va yaxlitligini oshiradi.

Pedagogik tajriba natijalari autentik materiallar asosidagi topshiriqlarni muntazam qo'llash o'quvchilarning esse, maqola va boshqa akademik matnlarni yozish sifatini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, autentik materiallar asosida ishlab chiqilgan mashq va vazifalar tizimi o'quvchilarning ingliz tilida akademik yozuv kompetensiyasini rivojlantirishning samarali metodik vositasi hisoblanadi. Ushbu tizim o'quvchilarning lingvistik bilimlarini mustahkamlash, akademik uslubni egallash, tanqidiy fikrlash va mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, autentik materiallar yozuv faoliyatini real kommunikativ ehtiyojlar bilan bog'lab, ta'lim jarayonining amaliy yo'naltirilganligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Brown H.D. Teaching by Principles. New York: Pearson, 2007. 399–400 p.
2. Harmer, J. How to teach English. 2007. -290 p
3. Hyland K. Second Language Writing. Cambridge University Press, 2003. 9–21 p.
4. Nunan D. Task-Based Language Teaching. Cambridge, 2004. 222 p
5. Reid, J. (1993). Historical Perspectives on Writing and Reading in the ESL Classroom, 1993.